

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Материалы международной научно-практической конференции на тему:

**ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Materials of the international scientific and practical conference on the topic:

**INSTRUMENTS TO INCREASE INVESTMENT FOR THE INTRODUCTION
OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES**

20 июнь 2021 года

Сборник материалов Международной научно-практической конференции на тему “Инструменты стимулирования привлечения инвестиций для внедрения ресурсосберегающих технологий”. Ташкент, Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан, 2021.- 344 стр.

Материалы конференции были рассмотрены и рекомендованы к публикации на заседании Научного совета Военно-технического института Национальной гвардии Республики Узбекистан. Протокол № от “____” 2021 года.

В материалах Международной научно-практической конференции на тему “Инструменты стимулирования привлечения инвестиций для внедрения ресурсосберегающих технологий рассматриваются

Данный сборник содержит материалы по актуальным проблемам обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды, вопросы внедрения и использования ресурсосберегающих технологий, основных финансовых инструментов при привлечении капитала в ресурсосберегающие технологии. Материалы охватывают теоретические и практические вопросы поднятых проблем, являющиеся результатом научно-исследовательских работ магистрантов, аспирантов, докторантов, профессорско-преподавательского состава вузов, а также специалистов министерств и ведомств.

В целях сохранения сущности и первоначального смысла статей, статьи и тезисы были лишь технически отредактированы. Исходя из этого редакционная коллегия не несет ответственность за содержание статей и тезисов, ответственность которых, остаётся за автором.

Редакционная коллегия:

- Закирова Э.Р. - доктор экономических наук,
директор Института дополнительного
образования
Уральского государственного
экономического университета
- Касимова Н.С. - кандидат экономических наук, доцент,
Ташкентский финансовый институт
- Бабабекова Д.Ш. - кандидат экономических наук, доцент,
Ташкентский финансовый институт
- Бойбутаев Ж.Ж. - полковник, доктор военных наук (PhD),
доцент, Военно-технический институт
НГ РУз
- Юнусов У.А. - полковник, доцент, Военно-технический
институт НГ РУз
- Шадманов Э.Ш. - доктор экономических наук, профессор,
Военно-технический институт НГ РУз
- Иргашев Д.Ш. - подполковник, Военно-технический
институт НГ РУз
- Шаюсупова Л.Р. - кандидат экономических наук, доцент,
Военно-технический институт НГ РУз
- Муракаева З.И. - подполковник, Военно-технический
институт НГ РУз

БЛАГОДАРНОСТЬ

20 апреля 2021 года была проведена Международная научно-практическая онлайн-конференция в рамках XI Евразийского экономического форума молодежи на базе Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ, Россия), Ташкентского финансового института (ТФИ, Республика Узбекистан), Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова (КГЭУ, Республика Кыргызстан) и Военно-технического института Национальной гвардии Республики Узбекистан была посвящена одной из актуальных направлений экологической безопасности «Инструментам стимулирования привлечения инвестиций для внедрения ресурсосберегающих технологий».

Для профессорско-преподавательского состава Военно-технического института данная Международная научно-практическая онлайн-конференция расширила диапазон сотрудничества и обмена опытом по направлению финансирования ресурсосберегающих технологий в рамках образования и науки.

Военно-технический институт Национальной гвардии выражает особую Благодарность всем организаторам за содействие, поддержку в проведении Международной научно-практической онлайн-конференции, в частности:

доктору экономических наук, Закировой Элине Рафиковне, директору Института дополнительного образования, Уральского государственного экономического университета;

кандидату экономических наук, доценту Касимовой Наргизе Сабитджановне, кандидату экономических наук, доценту Бабабековой Дилфузе Шеркуловне Ташкентского финансового института.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Нерациональное природопользование и индустриализация привели к тому, что мы сегодня наблюдаем возникновение предпосылок глобальной экологической катастрофы, причем созданной собственными руками. К сожалению человек, считая себя венцом творения, в течение многих лет стремился переделать природу под свои нужды, меняя ее естественные процессы, что в конечном итоге спровоцировало ответную реакцию природы. Примером тому служит проблема Аральского моря, возникшая в 60-е годы 20 века, которая изначально имея региональный характер приняла масштабную форму, отголоски которой отозвались во многих других государствах. Все эти негативные последствия привели к изменению климата, вызванному глобальным потеплением, учащению экологических катастроф, жертвами которых стали сами люди.

За всем этим стоит человеческая деятельность: угольные электростанции и заводы, автомобили, предприятия сельского хозяйства, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу почти 22 миллиарда тонн углекислого газа, и около половины из них там и остается. В результате создается так называемый парниковый эффект.

Печальным фактом, является нарушение природного баланса, спровоцированные серьёзными нарушениями в биоразнообразии животного и растительного мира, в свою очередь, это с каждым годом актуализируют вопросы обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Решение экологических проблем заставило многих специалистов задуматься и принять правильное решение в дальнейшем развитии экономики. И на сегодняшний день огромное внимание ученых – исследователей, многих ресурсодобывающих компаний, предпринимателей, компаний по переработке сырья и многих других, обращено на создание инновационных методов и технологий по обеспечению рационального использования природных ресурсов, уменьшению выбросов в атмосферу, уменьшению загрязнения окружающей среды, правильной

утилизации бытовых отходов, а также решению многих проблем по обеспечению экологической безопасности.

Несмотря на небольшой срок применения термина экоинноваций, инновации внедренные в экологию стали приносить определенные результаты, уменьшающие негативное воздействие на экологию.

Проблемы обеспечения экологической безопасности, имеют глобальный характер и здесь особое внимание уделено предотвращению дальнейшего негативного развития, активно применяя инновационные методы и технологии. Отдельную роль при их создании и внедрении играют инвестиции, роль и место которых легли в основу данной научно-практической конференции, так как вопросы экологии с каждым годом актуализируются, решение которых становится объемным и сложным.

Уважаемые участники конференции!

Сотрудничество в области науки и образования играет огромную роль в их перспективном развитии, в частности, когда взаимодействие направлено на изучение и решение проблем с научной точки зрения. Выражая благодарность организаторам и коллегам, хотелось бы и в дальнейшем развивать данное сотрудничество.

Я надеюсь, что рассмотренные вопросы и проблемы, высказанные мнения и предложения в данной научно-практической конференции, будут большой поддержкой при привлечении инвестиций и внедрение инноваций в ресурсосберегающие технологии.

**Начальник Военно-технического
института Национальной гвардии
Полковник, доктор юридических наук,
профессор
Рустамбаев Мирзаюсуп Хакимович**

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые участники XI Евразийского экономического форума молодежи «Россия и регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей»!

Уважаемые участники конференции «Инструменты стимулирования привлечения инвестиций для внедрения ресурсосберегающих технологий»!

Рада приветствовать вас на традиционном и столь важном мероприятии, пожелать плодотворной работы, хороших деловых контактов и договоренностей!

Уверена, что конференция будет способствовать достижению совместных целей, увеличению вклада высшей школы, всей системы образования в решение как общесоциальных, так и общеэкономических задач.

Желаю всем участникам форума и конференции новых идей, конструктивной и яркой работы!

**Директор Института дополнительного
образования Уральского государственного
экономического университета
доктор экономических наук
Закирова Элина Рафиковна**

1-СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Ш.К.Тошниёзов - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми, магистр.

Современные тенденции развития электронной коммерции, основанные на инновационных методах деятельности предприятий, на сегодняшний день являются весьма перспективными. Этот тезис подтверждается исследованиями интернет-аудитории, её тенденций развития и возможностей достаточно быстрого роста в условиях активно изменяющейся экономической ситуации в стране.

Тем не менее, выявление основных проблем развития электронной коммерции представляется необходимой и актуальной задачей для обеспечения выживания и развития виртуальной торговли. В данной статье сделана попытка

оценить основные причины, являющиеся важными препятствиями на пути развития электронного рынка, а также определить основные стратегии компаний, действующих в условиях жёсткой конкуренции, направленные на внедрение инновационных методов электронной коммерции.

Электронная торговля как сектор электронно-информационного бизнеса на сегодняшний день содержит проблем и вопросов намного больше, чем ответов и готовых схем и решений, работающих на практике. Поэтому задача выявления особенностей развития электронной торговли, а также оценка перспектив интернет-бизнеса, которые связаны с решением и устранением назревших проблем, является необходимым условием выживания и развития виртуальной торговли.

На современном этапе в такой сфере, как Интернет-коммерция можно выявить основные причины, являющиеся препятствиями на пути развития электронной торговли:

большинство из них не склонны заниматься покупками в Сети.

2. Статистический фактор, т.е. различные усредненные показатели пользователей Интернета и среднестатистического жителя, в первую очередь, по уровню материального благосостояния, технической подготовке и уровню образования. Этот фактор, с одной стороны, делает использование интернет-коммерции идеальным инструментом для продвижения компьютерной техники, программного обеспечения и сложной электроники. С другой стороны, этот же фактор делает менее эффективным использование Интернета для продвижения товаров массового спроса.

3. Хаотичность и информационная перегруженность большинства сайтов затрудняют привлечение и удержание потенциальных клиентов, то есть вопрос профессионального создания сайта и возможностей оценки эффективности его функционирования.

4. Безопасность финансовых сделок и передаваемой конфиденциальной информации.

5. Явный недостаток профессиональных специалистов по интернет-маркетингу и рекламе приводит к низкому качеству оказываемых ими услуг.

Очевидно, что будущее сектора электронных продаж во многом зависит от того, как быстро будет расти аудитория, покупателей покупок через Сеть.

Основными проблемами предприятий малого бизнеса являются: нехватка финансовых ресурсов; проблемы нахождения клиентов и рынков сбыта; нехватка нужных работников и специалистов; невыгодные условия кредитования; нехватка оперативной деловой информации; проблема со снабжением; проблемы управления предприятием; нехватка информации по новым технологиям.

Если потребность в информации о хозяйственном законодательстве примерно одинаково важна для всех предприятий, не зависимо от текущего состояния их дел, то значение информации о рынках сбыта, условиях кредитования, поставщиках усиливается по мере ухудшения оценки состояния бизнеса.

Основными источниками получения необходимой информации, к которым представители малого бизнеса прибегают регулярно, являются: электронные средства информации (54 %), специальная литература (52,5 %), средства массовой информации (49,5 %), выставки, ярмарки (41 %), городские органы управления (35 %).

По данным опроса малые предпринимательские организации для получения необходимой информации о рынках сбыта, поставщиках и партнерах все чаще обращаются к сети Интернет. В то же время большой процент организаций преимущественно пользуются традиционными источниками - специальной литературой, учебниками, справочниками, рекламой в средствах массовой информации, посещением выставок и ярмарок.

Не подвергается сомнению и тот факт, что успех электронной торговли во многом зависит от внедрения инновационных методов и проектов, основанных на применении инструментария электронной коммерции, который сегодня рассматривается не только как самостоятельное направление в

маркетинге, но и в качестве мощного катализатора, способного совершить революцию в информационной экономике.

Выделим основные группы факторов, позволяющие определить готовность той или иной отрасли к ведению электронной коммерции (схема 1):

1. Структурно-экономические факторы. Мировой опыт показывает, что электронная коммерция склонна развиваться и дает максимальный эффект в отраслях и на рынках с определенными характеристиками (большое число участников, фрагментированность, высокий уровень конкуренции при готовности участников рынка к сотрудничеству, высокая степень стандартизации товаров).

2. Информационно-инфраструктурные факторы. В данный комплекс критериев включены параметры, характеризующие уровень технической готовности экономики к ведению межфирменной электронной коммерции.

	1-СЕКЦИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
1	<i>Алиханов Б.Б.</i> УЗБЕКИСТАН В ЭПОХУ ЗЕЛЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	8
2	<i>Искандаров З.С.</i> ИННОВАЦИОННЫЙ ЭКОТЕХНОПАРК: НОУ-ХАУ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ КЛАСТЕРОВ	15
3	<i>Вахабов А.В.</i> ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	21
4	<i>Пулатов Ю.</i> ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ	31
5	<i>Закирова Э.Р.</i> ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЁМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ	41
6	<i>Шадманов Э.Ш.</i> НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ	47
7	<i>Берсенева Ю.А. Закирова Э.Р.</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПУТЁМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОЛОГИЮ	51
8	<i>Абдуллаева М.С.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	56
9	<i>Ушакова Д.А. Э.Р. Закирова</i> РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОЛОГИЮ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	61
10	<i>Маннопов N.N.</i> THE STATE OF THE NATURAL POTENTIAL OF THE REGION WHEN ATTRACTING INVESTMENTS	79
11	<i>Кокарева Е.Е. Закирова Э.Р.</i> ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОАО «РЖД» В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ	82
12	<i>Маннонов Н.Н.</i> ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ПРИ ВНЕДРЕНИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ	87
13	<i>Абсаламов С.А.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	91
14	<i>Долгова И.Е. Халимжанов З.С.</i> УЗБЕКИСТАН: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ	95
15	<i>Бабабекова Д.Ш.</i> ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЕГО ИНСТРУМЕНТЫ	103
16	<i>Таимухамедова Д.А.</i> ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	107
17	<i>Бойбутаев Ж.Ж.</i> ОСОБЕННОСТИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ИННОВАЦИЙ	110
18	<i>Девяткин А.В.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ	118
19	<i>Д.И.Иргашев</i> ЗАВИСИМОСТЬ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ	125

	ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
20	<i>Турсунов Б.О.</i> РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	129
21	<i>Холбоев Қ.Ш.</i> ПРИРОДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕЛЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ	132
22	<i>Колташьева С.С. Закирова Э.Р.</i> РАЗВИТИЕ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ	135
23	<i>Исаев Р.И.</i> РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	146
24	<i>Акрамов А.А.</i> ОБЗОР ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	152
25	<i>Толкинов Э.Н.</i> ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЗДАНИЙ И УЛИЦ МЕГАПОЛИСОВ	155
26	<i>Шаяусупова Л.Р.</i> ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ-ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА	159
27	<i>Каримов И.И.</i> ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	168
28	<i>Бобомуратов И.Б.</i> ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА КЛАСТЕР ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ЙЎНАЛИШЛАРИ	172
29	<i>Шаяусупова Л.Р. Хамидуллаева Р.Х.</i> РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ - КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УЗБЕКИСТАНА	179
30	<i>Юнусов У.А.</i> ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ	182
	2-СЕКЦИЯ. ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	
31	<i>Shadmanov Sh.Sh.</i> METHODOLOGY OF CALCULATION OF POTENTIAL GDP FOR DEVELOPING COUNTRIES	189
32	<i>Kasimova G.A. Kadirova Sh.</i> FEATURES OF THE USE OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR ACCOUNTING BY REPORTING IN BUDGETARY ORGANIZATIONS	193
33	<i>Акрамова Г.А.</i> РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА БАНКЛАР НИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШ	196
34	<i>Хахалкин Н.А. Ковзик В.Д.</i> ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛИ	199
35	<i>Могучая А. И. Закирова Э.Р.</i> МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА	204
36	<i>Юзвович Л.И. Зырянов Д.С.</i> ФИНАНСОВЫЕ ПАТТЕРНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК КОВЕНАНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ	217
37	<i>Kasimova G.A. Aliyeva B.S.</i> PENSION IN TREASURY CONDITIONS USE OF SUPPLY FUNDS DIRECTIONS TO INCREASE EFFICIENCY	223
38	<i>Хусанов Д.Н. Умарова З.Ф.</i> ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ	226
39	<i>Турсуналиева Д.М. Чубурова Ж.Т.</i> Экономический кластер как фактор	232

	развития легкой промышленности в Кыргызской Республике и привлечение инвестиций	
40	<i>Khusanov D.N. Kholmuminov A.Kh.</i> INVESTMENT ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN THE ROLE OF BANKS IN INCREASING THEIR ATTRACTIVITY PRINCIPAL DIRECTIONS OF GROWTH	241
41	<i>Остоноқулов А.А. Холматов Б.Я.</i> БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ХИЗМАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	248
42	<i>Abduakhatov N.</i> IMPROVING THE EFFICIENCY OF ONLINE TRADING IN THE DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS	251
43	<i>Расулова Н.К.</i> РАСШИРЕНИЯ ГРАНИЦ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СТРАН ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ	253
44	<i>Рахимов А.</i> РОЛЬ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ	261
45	<i>Qaraliyev T.M. Qurbonov R.B. Bahodirova K.I.</i> TIJORAT BANKLARIDA NAQD SHET EL VALYUTASI BILAN BOG'LIQ OPERATSIYALAR HISOBINI YURITISH	264
46	<i>Qurbonov R.B.</i> BANKLAR KAPITALLASHUV DARAJASINI OSHIRISH MASALALARI	268
47	<i>Маджидова Н.Р.</i> РЫНОК ИСЛАМСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ (СУКУК): ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И АДАПТАЦИЯ ПОД ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА	271
48	<i>Шихов А.Л.</i> ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВВОДА ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ	277
49	<i>Иргашев Д.И.</i> АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ФОЙДАНИ ОПТИМАЛ ТАҚСИМЛАШНИ БОШҚАРИШДА ДИВИДЕНД СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	282
50	<i>Джолдошева Ч.Н. Джолдошева Т.Ю.</i> НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ	286
51	<i>Остоноқулов А.А. Холматов Б.Я.</i> ҲОРИЖ ТАЖРИБАСИ АСОСИДА ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	293
52	<i>Базаров К.Т. Бабабекова Г.Б.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ	296
53	<i>Abduaxatov N.R.</i> O'ZBEKISTONDA SUG'URTA MADANIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI	300
54	<i>Mukhamadaliyeva N.B. Makhamadumarova R.F.</i> DISTINCTIVE FEATURES AND IMPORTANCE OF DIGITAL INSURANCE	304
55	<i>Mukhamadaliyeva N.B. Melikuziev A.</i> DEVELOPMENT TRENDS AND DISTINCTIVE FEATURES OF ONLINE INSURANCE	306
56	<i>Shaymardonov N.</i> ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY THROUGH THE INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF THE MINISTRY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS)	309
57	<i>Мухамадалиева Н.Б.</i> ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	313
58	<i>G.A Kasimova, F.R.Jumanova</i> STATE TREASURY SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT PROBLEMS	315
59	<i>Mannonov Nabiddin</i> The state of the natural potential of the region when	318

	attracting investments	
60	<i>G.A. Kasimova, N.Yoqubov</i> SINGLE TREASURY ACCOUNT OF THE STATE TREASURY AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT	321
61	<i>B.R. Aliev</i> THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS IN FINANCING INVESTMENTS IN FIXED FUNDS	324
62	<i>G.A. Kasimova, G.A. Kasimova</i> SOLVING THE PROBLEMS OF INFORMATION PROTECTION IN THE TREASURY	327
63	<i>A.Z. Madraximov</i> INVESTMENT BY BANKS IMPLEMENTATION OF POLICY	330
64	<i>Ш.Ш. Файзиев</i> ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА	333
65	<i>B.R. Aliev</i> PROBLEMS OF INVESTMENT FINANCING BY COMMERCIAL BANKS	337
66	<i>A.Z. Madraximov</i> INVESTMENT BY BANKS IMPLEMENTATION OF POLICY	340
67	<i>Ш.Ш. Файзиев, О.Р. Файзуллоев</i> КОРПОРАТИВНАЯ УПРАВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕСС	343
68	<i>A.Z. Madraximov</i> INVESTMENT BY BANKS IMPLEMENTATION OF POLICY	347
69	<i>Хаджаев Х.С.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	349
70	<i>Шермухамедов Б.У.</i> АТБ “Туронбанк” тижорат банки депозит портфелининг амалдаги ҳолати	354
71	<i>А.З. Норқўчқоров</i> ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ҲАРАЖАТЛАРИ НАЗОРАТИ ВА ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	356
72	<i>Ш.К. Тошнӣёзов</i> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ	364
73	<i>S.N. Abdulhalilova</i> SUFFICIENCY IT IS A GENERAL-PURPOSE CATEGORY THAT DEVELOPS WITHOUT A STOP	
74	<i>З.И. Зиядуллаев</i> -РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ	

**Материалы международной научно-практической
конференции на тему:**

**ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**Materials of the international scientific and practical
conference on the topic:**

**INSTRUMENTS TO INCREASE INVESTMENT FOR THE INTRODUCTION
OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES**

Муҳаррир

Э.Хуснитдинова

Ш.Базарова

Компьютерда

К.Бойхўжаев

саҳифаловчи-дизайнер

Нашр лист. А1 350. Босишга рухсат этилди 20.04.2021.
Бичими 84x108/16. Ofset қоғози №2.
«New Times Roman» гарнитураси.
Шартли б.т. 48,5. Нашр ҳисоб т. 50,6
Адади 200 дона. 25-buyurtma.

«IQTISOD-MOLIYA» нашриётида тайёрланди.
100000, Тошкент, Амир Темур кўчаси, 60а.

«DAVR MATBUOT SAVDO» МЧЖ
босмахонасида офсет усулида чоп этилди.
100198, Тошкент, Кўйлик, 4-мавзе, 46.